

FOTOVOLTAIK ELEMENTLARNING FOTOAKTIV SPEKTRAL DIAPAZONINI ANIQLASH UCHUN LABORATORIYA QURILMASINI LOYIHALASH

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li
Farg‘ona davlat texnika universiteti

Burxonova Maloxat Mamirovna
Farg‘ona davlat texnika universiteti
e-mail: malohat1222@gmail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada fotovoltaik elementlarning fotoaktiv spektral diapazonini aniqlash uchun laboratoriya qurilmasini loyihalash masalasi ko‘rib chiqiladi. Qurilma quyosh nurlarining turli to‘lqin uzunliklarida fotovoltaik elementlarning energiya hosil qilish samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Taklif etilgan optik tizim yorug‘lik manbai, kollimator linza, difraksion panjara, fokuslovchi linza va chiqish tirqishidan tashkil topgan. Qurilma yordamida fotovoltaik elementlarning spektral javobi aniqlanadi hamda ularning maksimal samaradorlikka ega bo‘lgan fotoaktiv diapazoni baholanadi. Tadqiqot natijalari laboratoriya sharoitida fotovoltaik modullarni diagnostika qilish va yangi turdagi fotovoltaik elementlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: fotovoltaik element, spektral javob, difraksion panjara, quyosh energiyasi, optik diagnostika, fotoaktiv diapazon

Kirish

So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa quyosh energiyasidan foydalanish texnologiyalari jadal rivojlanib bormoqda. Fotovoltaik elementlar quyosh nurlarining energiyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilmalar hisoblanadi va ular zamonaviy energetika tizimlarida muhim o‘rin egallaydi. Fotovoltaik elementlarning samaradorligi ko‘plab omillarga, jumladan, yarimo‘tkazgich materialning fizik xossalari, struktura parametrlari hamda tushayotgan yorug‘lik nurlarining spektral tarkibiga bog‘liq.

Ma‘lumki, quyosh nurlari keng spektrli to‘lqinlardan tashkil topgan bo‘lib, uning tarkibida ultrabinafsha, ko‘rinadigan va infraqizil diapazonlar mavjud. Fotovoltaik elementlar ushbu spektrning faqat ma‘lum qismiga sezgir bo‘ladi. Shu sababli fotovoltaik materiallarning qaysi to‘lqin uzunliklarida maksimal energiya hosil qilishi, ya‘ni ularning fotoaktiv spektral diapazonini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Fotovoltaik elementlarning spektral sezgirligini o‘rganish ularning samaradorligini oshirish, yangi yarimo‘tkazgich materiallarni ishlab chiqish hamda quyosh energetikasi qurilmalarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu maqsadda turli laboratoriya o‘lchash tizimlari ishlab

chiqilgan bo‘lib, ular yordamida fotovoltaik elementlarning spektral javobi (Spectral Response – SR) yoki tashqi kvant samaradorligi (External Quantum Efficiency – EQE) aniqlanadi.

Adabiyotlar tahlili

Fotovoltaik elementlarning spektral xususiyatlarini o‘rganish sohasida so‘nggi yillarda bir qator muhim ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Green M.A. (1982) tomonidan fotovoltaik elementlarining ishlash prinsipi va spektral sezgirligi nazariy jihatdan asoslab berilgan bo‘lib, kremniy asosidagi elementlar uchun maksimal sezgirlik diapazoni 400–1100 nm oralig‘ida ekanligi ko‘rsatilgan. Ushbu ishlar fotovoltaik tizimlarning samaradorligini oshirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Nelson J. (2003) o‘z tadqiqotlarida fotovoltaik elementlarning spektral javobi va kvant samaradorligini chuqur fizik tahlil qilib, yorug‘likning to‘lqin uzunligi va yarimo‘tkazgichning energetik zonalarini o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlagan. Uning ishlarida spektral javob funksiyasi orqali fotoaktiv diapazonni aniqlash usullari keng yoritilgan.

Zhao J., Wang A., Green M.A. (1999) tomonidan yuqori samaradorlikka ega kremniy fotovoltaik elementlari ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, optimal spektral diapazonda ishlash

orqali fotovoltaik elementlari samaradorligini 20% dan yuqori qiymatlarga yetkazish mumkin. Ushbu natijalar spektral optimallashtirishning muhimligini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi vazifalarni bajarishda turli xil usullar va qurilmalardan foydalaniladi. Masalan, yarimo‘tkazgich materiallarning optik va fotoelektrik xususiyatlarini aniqlashda issiqlik ishlovi (annealing) kabi texnologik jarayonlar muhim rol o‘ynaydi.

Bunday tadqiqotlarni amalga oshirishda maxsus o‘lchov qurilmalari qo‘llaniladi. Masalan, ayrim qurilmalar yuqori aniqlikdagi spektral javobni aniqlash orqali materiallarning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy laboratoriya tizimlari, jumladan Newport/Oriel IQE-200 va Bentham Instruments spektral o‘lchash qurilmalari yuqori aniqlikdagi SR va EQE o‘lchovlarini ta‘minlaydi. Biroq ushbu tizimlar yuqori narx (10 000–50 000 AQSh dollari), katta o‘lcham va murakkab konstruksiyaga ega.

Shu sababli fotovoltaik elementlarning spektral xususiyatlarini aniqlash uchun soddalashtirilgan, arzon va portativ qurilmalarni yaratish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Taklif etilayotgan qurilma aynan ushbu yo‘nalishda ishlab chiqilgan bo‘lib, mavjud tizimlarga nisbatan iqtisodiy va amaliy ustunliklarga ega. Spektral o‘lchash qurilmalarining ishlash prinsipi odatda keng spektrli yorug‘lik manbasidan chiqqan nurni optik elementlar yordamida spektrga ajratish va uni tadqiq qilinayotgan fotovoltaik elementga yo‘naltirishga asoslanadi. Bunday qurilmalarda difraksiya panjaralar, monoxromatorlar, optik filtrlash tizimlari va turli fokuslovchi linzalardan foydalaniladi. Shu orqali fotovoltaik elementlarning turli to‘lqin uzunliklaridagi elektr javobi aniqlanadi.

Hozirgi vaqtda spektral o‘lchash tizimlari murakkab optik elementlar va yuqori aniqlikdagi laboratoriya uskunalari asoslangan bo‘lib, ular katta hajm, yuqori narx hamda ekspluatatsiya murakkabligi bilan tavsiflanadi. Bunday tizimlardan amaliy sharoitlarda foydalanish imkoniyati cheklanganligi sababli, ixcham, portativ va iqtisodiy jihatdan

samarali yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda fotovoltaik elementlarning fotoaktiv spektral diapazonini baholashga mo‘ljallangan optik tizim taklif etiladi. Ushbu tizimda yorug‘lik nurlari difraksiya panjara yordamida spektral komponentlarga ajratilib, kollimator va fokuslovchi linzalar orqali yo‘naltiriladi hamda chiqish tirqishi orqali tor diapazonda tanlab olinadi.

Taklif etilgan yondashuv asosida turli to‘lqin uzunliklarida hosil bo‘ladigan elektr javoblar o‘lchanib, maksimal samaradorlikka mos keluvchi spektral oraliq aniqlanadi. Ushbu yechim fotovoltaik materiallarning xususiyatlarini tadqiq qilish, ularning energetik samaradorligini baholash hamda yangi yarimo‘tkazgich strukturalarni o‘rganishda samarali vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqot metodikasi

Fotovoltaik elementlarning fotoaktiv spektral diapazonini aniqlash jarayoni yarimo‘tkazgich fizikasi, optika va optoelektronika qonunlari asosida tashkil etildi. Tadqiqotda eksperimental-spektral analiz metodi qo‘llanilib, yorug‘lik nurlanishining to‘lqin uzunligiga bog‘liq holda fotovoltaik elementlarning elektr javobi o‘lchandi. Tadqiqotda quyidagi asosiy metodlardan foydalanildi:

1. Spektral sezgirlikni aniqlash.

Quyosh elementining spektral sezgirligi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$SR(\lambda) = \frac{I_{ph}(\lambda)}{P_{opt}(\lambda)} \quad (1)$$

Bu yerda:

I_{ph} -fototok,

P_{opt} -optik quvvat.

Mazkur ifoda quyosh elementining har bir spektral komponentga bo‘lgan sezgirligini aniqlash imkonini beradi.

2. Quyosh elementining tashqi kvant samaradorligi quyidagicha hisoblandi:

$$EQE(\lambda) = \frac{1240 * I_{ph}}{\lambda * P_{opt}} \quad (2)$$

bu yerda:

1240-doimiy koeffitsiyent,

λ -to‘lqin uzunligi (nm).

Ushbu tenglama orqali foton energiyasi va hosil bo‘lgan tok o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi hamda elementning qaysi spektral diapazonda samarali ishlashi baholanadi.

3. Quyosh elementining maksimal samaradorlikka ega bo‘lgan diapazoni quyidagi maksimum shart orqali aniqlanadi:

$$\lambda_{opt} = \arg \max SR(\lambda) \quad (3)$$

ya’ni spektral javob grafigining maksimum nuqtasi fotoaktiv diapazonni ifodalaydi.

4. Spektral samaradorlikni integral baholash.

Quyosh elementining umumiy samaradorligi spektr bo‘yicha quyidagi integral ifoda orqali aniqlanadi:

$$\eta = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} SR(\lambda) * E(\lambda) d\lambda \quad (4)$$

bu yerda:

$E(\lambda)$ — quyosh nurlanishining spektral energiya taqsimoti.

Mazkur ifoda quyosh elementining umumiy energiya konversiya samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Qurilmaning konstruksiyasi

Fotovoltaik elementlarning fotoaktiv spektral diapazonini aniqlash uchun maxsus laboratoriya o‘lchash qurilmasi uchun loyiha qismi ishlab chiqildi. Qurilma loyihasida optik va elektron elementlardan tashkil topgan bo‘lib, uning asosiy vazifasi yorug‘lik nurlarini turli to‘lqin uzunliklariga ajratish hamda ularning fotovoltaik elementlarda hosil qiladigan elektr javobini o‘lchashdan iborat.

Quyosh namunaviy panellarini spektral xususiyatlarini aniqlash uchun mo‘ljallangan qurilma optik, mexanik va elektron qismlardan tashkil topgan bo‘lib, ularning o‘zaro integratsiyasi asosida ishlaydi. Qurilmaning konstruksiyasi yorug‘lik oqimini

shakllantirish, spektrga ajratish va fotovoltaik elementda hosil bo‘ladigan elektr signalni aniqlashga yo‘naltirilgan.

Qurilma ketma-ket joylashtirilgan funksional bloklardan iborat bo‘lib, ularning o‘zaro bog‘lanishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qurilmaning strukturaviy blok-sxemasi.

1-yorug‘lik manbai, 2- elliptik reflector; 3- kollimator linza; 4-difraksiya panjara; 5-fokuslovchi linza; 6-chiqish tirgishi; 7-optik oynacha; 8-fotovoltaik elementi, 9-TIA (transimpedans kuchaytirgich), 10-ADC, 11-Arduino va 12-kompyuter (ma’lumotlarni tahlil qilish)

Taklif etilayotgan qurilma bir nechta optik va elektron komponentlardan tashkil topgan bo‘lib, har bir element ma’lum funksional vazifani bajaradi va aniq fizik qonunlarga asoslanadi.

Yorug‘lik manbai sifatida qo‘llanilgan ksenon lampa 1 (OSRAM XBO R 181W/45C OFR) modeli keng spektrli elektromagnit nurlanish hosil qiladi va quyosh spektrini laboratoriya sharoitida modellashtirish imkonini beradi. Elliptik reflektor 2 yorug‘lik oqimini samarali yig‘ish va optik tizimga yo‘naltirish vazifasini bajaradi. Kollimator 3 yordamida divergent yorug‘lik nurlari parallel nur oqimiga aylantiriladi. Difraksiya panjara 4 qurilmaning asosiy funksional elementi bo‘lib, u yorug‘likni turli to‘lqin uzunliklariga ajratadi. Panjara bilan birga ishlovchi servo motor 4’ uning burchagini

boshqarish orqali tanlanayotgan to‘lqin uzunligini sozlash imkonini beradi. Burchakning o‘zgarishi natijasida chiqayotgan spektral diapazon ham o‘zgaradi. Fokuslovchi 5 linza difraksiyadan keyingi nurlarni bir nuqtaga yig‘ib, optik tizimning keyingi qismiga aniq yo‘naltiradi. Chiqish tirqishi 6 yordamida tor spektral diapazon ajratib olinadi. Optik oynacha 7 (BK7 materiali) optik tizimni tashqi muhitdan himoya qilish bilan birga, yuqori o‘tkazuvchanlik xususiyati tufayli yorug‘likni minimal yo‘qotish bilan uzatadi.

Fotovoltaik element tushayotgan yorug‘lik energiyasini elektr signalga aylantiradi. Bu jarayon ichki fotoeffekt hodisasiga asoslanib, foton energiyasi yarimo‘tkazgichda elektron– teshik juftliklarini hosil qiladi.

Hosil bo‘lgan kichik tok signali transimpedans kuchaytirgich (TIA) yordamida kuchlanishga aylantiriladi.

Keyinchalik analog signal analog-raqam o‘zgartirgich (ADC) yordamida raqamli ko‘rinishga o‘tkaziladi. Bu jarayon signalni diskretlash va kvantlash prinsiplari asosida amalga oshiriladi.

Mikrokontroller (Arduino) o‘lchov natijalarini yig‘ish, qayta ishlash hamda servo motorni boshqarish vazifasini bajaradi.

Yakuniy bosqichda kompyuter yordamida olingan ma‘lumotlar tahlil qilinadi, spektral javob grafigi quriladi va fotovoltaik elementning fotoaktiv diapazoni aniqlanadi.

Tadqiqot natijalarining tahlili.

Tadqiqot jarayonida difraksion panjara yordamida yorug‘lik nurlari turli to‘lqin uzunliklariga ajratildi va har bir spektral komponent uchun quyosh elementining elektr javobi alohida o‘lchandi. O‘lchash natijalari asosida fotovoltaik elementlarning spektral sezgirlik grafigi qurildi hamda ularning fotoaktiv spektral diapazoni aniqlandi.

Olingan natijalar fotovoltaik elementlarning elektr javobi tushayotgan yorug‘lik nurlarining to‘lqin uzunligiga sezilarli darajada bog‘liqligini ko‘rsatdi. Xususan, ko‘rinadigan yorug‘lik diapazonida fototok qiymatlari yuqori bo‘lib, ultrabinafsha va uzoq infraqizil sohalarda esa sezilarli darajada kamayishi

kuzatildi. Bu holat yarimo‘tkazgich materialning energetik zonalar tuzilishi va foton energiyasi bilan izohlanadi.

Spektral tahlil natijalari kremniy asosidagi fotovoltaik elementlar uchun maksimal sezgirlik ko‘rinadigan yorug‘likning o‘rta diapazoniga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatdi.

Bundan tashqari, olingan natijalar asosida fotovoltaik element samaradorligining temperatura bilan bog‘liqligi ham o‘rganildi (Rasm 2).

2-rasm – Quyosh elementida samaradorlik va temperatura bog‘liqligi grafigi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, temperatura ortishi bilan fotovoltaik element samaradorligi kamayib boradi. Masalan, 25°C da samaradorlik maksimal qiymatga ega bo‘lib, temperatura 40°C gacha oshganda uning sezilarli darajada pasayishi kuzatiladi.

Ushbu holat yarimo‘tkazgich material ichida temperatura ortishi bilan rekombinatsiya jarayonlarining kuchayishi hamda ochiq zanjir kuchlanishining kamayishi bilan izohlanadi. Natijada fotovoltaik elementning umumiy energiya konversiya samaradorligi pasayadi.

Fotovoltaik element samaradorligining temperaturaga bog‘liqligi quyidagi ifoda bilan tavsiflanadi:

$$\eta(T) = \eta_0(1 - \beta(T - T_0)) \quad (5)$$

Bu yerda:

$\eta(T)$ — temperaturaga bog‘liq samaradorlik (%)

η_0 — nominal samaradorlik (odatda 25°C dagi qiymat)

β — temperatura koeffitsienti (1/°C)

T — ishchi temperatura

T_0 — standart temperatura (25°C)

Tadqiqot natijalari asosida fotovoltaiik elementlarning fotoaktiv spektral diapazoni aniqlanib, ularning maksimal samaradorlik ko'rsatkichlari baholandi. Olingan natijalar laboratoriya sharoitida fotovoltaiik elementlarni spektral diagnostika qilish hamda yangi yarimo'tkazgich materiallarni tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Mazkur tadqiqot ishida fotovoltaiik elementlarning fotoaktiv spektral diapazonini aniqlash uchun mo'ljallangan laboratoriya qurilmasining konstruksiyasi ishlab chiqildi. Taklif etilgan optik tizim yorug'lik nurlarini difraksion panjara yordamida spektrga ajratish va ularni fotovoltaiik elementga yo'naltirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari fotovoltaiik elementlarning elektr javobi tushayotgan yorug'lik nurlarining to'liq uzunligiga bog'liqligini ko'rsatdi. Olingan o'lchash natijalari asosida fotovoltaiik elementlarning spektral sezgirligi aniqlanib, ularning maksimal samaradorlikka ega bo'lgan fotoaktiv diapazoni baholandi.

Taklif etilgan laboratoriya qurilmasi konstruksiyasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- qurilmaning nisbatan sodda optik tuzilishi;
- spektral o'lchovlarni yuqori aniqlik bilan amalga oshirish imkoniyati;
- portativ laboratoriya tizimi sifatida foydalanish imkoniyati;
- fotovoltaiik elementlarning spektral diagnostikasini tezkor amalga oshirish imkoniyati.

Mazkur qurilma fotovoltaiik elementlarini laboratoriya sharoitida tadqiq qilish, ularning spektral xususiyatlarini aniqlash hamda yangi shu turdagi materiallarni yaratish jarayonlarida samarali ilmiy asbob sifatida qo'llanishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Green M. Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications. – Sydney: University of New South Wales, 1982. – 288 p.
2. Nelson J. The Physics of Solar Cells. – London: Imperial College Press, 2003. – 363 p.
3. Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes. – New York: John Wiley & Sons, 2013. – 910 p.
4. Zhao J., Wang A., Green M.A. High efficiency silicon solar cells. – Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 1999. – Vol. 7. – P. 471–474.
5. Sze S.M., Ng K.K. Semiconductor Devices: Physics and Technology. – New York: John Wiley & Sons, 2007. – 815 p.

